

Cuprins

Hărțile proiectului EU FAR – EU Funds by Area Results.....	2
Despre Hărți.....	2
Hărți la nivel național.....	3
Hărți la nivel regional.....	7
Hărți la nivel județean.....	14

Listă de hărți

Harta 1. Puncte albe ale finanțării UE.....	3
Harta 2. Volumul fondurilor UE absorbite de localitățile din România.....	4
Harta 3. Volumul fondurilor UE absorbite de localitățile urbane din România.....	5
Harta 4. Volumul fondurilor UE absorbite de localitățile rurale din România.....	6
Harta 5. Volumul fondurilor UE absorbite de localitățile din regiunea de dezvoltare Nord-Est.....	7
Harta 6. Volumul fondurilor UE absorbite de localitățile din regiunea de dezvoltare Sud-Est.....	8
Harta 7. Volumul fondurilor UE absorbite de localitățile din regiunea de dezvoltare Sud și București-Ilfov.....	9
Harta 8. Volumul fondurilor UE absorbite de localitățile din regiunea de dezvoltare Sud-Vest.....	10
Harta 9. Volumul fondurilor UE absorbite de localitățile din regiunea de dezvoltare Vest.....	11
Harta 10. Volumul fondurilor UE absorbite de localitățile din regiunea de dezvoltare Nord-Vest.....	12
Harta 11. Volumul fondurilor UE absorbite de localitățile din regiunea de dezvoltare Centru.....	13
Harta 12. Volumul fondurilor UE absorbite la nivel de județ.....	14
Harta 13. Volumul fondurilor UE absorbite în regiunile de frontieră, la nivel de județ.....	15
Harta 14. Volumul fondurilor UE absorbite în zonele montane, la nivel de județ.....	16

Hărțile proiectului EU FAR – EU Funds by Area Results

Autori: Alin Chiș, Monica Marin, Eugen Glăvan, Bogdan Corad

Despre Hărți

Hărțile din acest material sunt realizate pe baza informațiilor din baza de date EU FAR – Fondurile UE absorbite de localitățile din România 2016-2021.¹ O descriere a modului în care au fost agregate datele este disponibilă public.² Hărțile din acest document sunt reprezentări grafice ale volumului fondurilor europene la nivel de localitate și de județ. Variabila cheie pentru agregarea datelor și reprezentarea grafică este dată de codul SIRUTA sau LAU, care este un cod unic de identificare pentru localități.³ La nivel județean, codurile de identificare utilizate de Institutul Național de Statistică din România nu corespund celor utilizate la nivelul NUTS 3 de Eurostat. Echipa de proiect a corelat datele conform Eurostat, pentru a putea agrega informațiile privind regiunile de frontieră și zonele montane, pe baza informațiilor publicate de Eurostat.

Pentru localități, hărțile sunt realizate la două niveluri: (1) la nivel național – toate municipalitățile, un accent special pe "punctele albe"⁴ ale finanțării UE și pe medii de rezidență (urban/rural)⁵; (2) la nivel regional - toate regiunile de dezvoltare, toate municipiile dintr-o anumită regiune de dezvoltare. În acest mod, accentul pentru anumite localități dintr-o regiune de dezvoltare devine mai vizibil.

Pe județe, hărțile sunt realizate în trei moduri distincte: (1) ca sumă a fondurilor UE absorbite de toate localitățile din fiecare județ⁶; (2) în raport cu tipologia județelor ca regiuni de frontieră, din nou ca o diferențiere a volumului fondurilor UE absorbite de toate localitățile⁷ și (3) în raport cu tipologia județelor ca zone montane.⁸

¹ <https://doi.org/10.5281/zenodo.7408375>. Hărțile agregă datele în raport cu numărul de locuitori [SUM_EU_2016_2021_inhab].

² <https://doi.org/10.5281/zenodo.7460011>.

³ Pentru mai multe informații despre codurile LAU în România: <https://ec.europa.eu/eurostat/web/nuts/local-administrative-units>.

⁴ Localitățile care nu au reușit să absoarbă finanțare europeană în perioada de programare 2014-2020, pe baza informațiilor din baza de date EU FAR.

⁵ Pe baza clasificării furnizate de Institutul Național de Statistică din România, care este diferită de cea utilizată de Eurostat. Pentru o analiză detaliată a distribuției fondurilor UE între localitățile rurale din România, vă rugăm să consultați: <https://www.researchsquare.com/article/rs-2520338/v1>.

⁶ Vă rugăm să rețineți că sumele absorbite de consiliul județean în fiecare județ nu sunt incluse.

⁷ Eurostat, NUTS 2021, versiunea 11.05.2022. <https://ec.europa.eu/eurostat/web/nuts/background>. Regiuni de frontieră.

⁸ Eurostat, NUTS 2021, versiunea 11.05.2022. <https://ec.europa.eu/eurostat/web/nuts/background>. Mountain Regions - tipologia regiunilor NUTS3 pe baza zonelor montane (zone definite în studiul DG REGIO privind zonele montane).

Hărți la nivel național

Harta 1. Puncte albe ale finanțării UE

Harta 2. Volumul fondurilor UE absorbite de localitățile din România

Harta 3. Volumul fondurilor UE absorbite de localitățile urbane din România

Harta 4. Volumul fondurilor UE absorbite de localitățile rurale din România

Hărți la nivel regional

Harta 5. Volumul fondurilor UE absorbite de localitățile din regiunea de dezvoltare Nord-Est

Harta 6. Volumul fondurilor UE absorbite de localitățile din regiunea de dezvoltare Sud-Est

Harta 7. Volumul fondurilor UE absorbite de localitățile din regiunea de dezvoltare Sud și București-Ilfov

Harta 8. Volumul fondurilor UE absorbite de localitățile din regiunea de dezvoltare Sud-Vest

Harta 9. Volumul fondurilor UE absorbite de localitățile din regiunea de dezvoltare Vest

Harta 10. Volumul fondurilor UE absorbite de localitățile din regiunea de dezvoltare Nord-Vest

Harta 11. Volumul fondurilor UE absorbite de localitățile din regiunea de dezvoltare Centru

Hărți la nivel județean

Harta 12. Volumul fondurilor UE absorbite la nivel de județ

Harta 13. Volumul fondurilor UE absorbite în regiunile de frontieră, la nivel de județ

Harta 14. Volumul fondurilor UE absorbite în zonele montane, la nivel de județ

Acest proiect a primit finanțare din partea programului de cercetare și inovare Orizont 2020 al Uniunii Europene în cadrul acordului de grant nr. 101017536.

Proiectul este susținut de Research Data Alliance prin apelurile deschise ADR, ca parte a proiectului EOSC Future.